

106

Número 358.

**EL MATON
DE ANDALUCIA.**

ANDALUZA.

PERSONAS.

Curro Mata-siete, — Pilar. — Juan Castillo.

Cur. Oiga osté mosita é grasia
sepa osté, cara remona
que aunque gasta tanto brio,
otavia no se ha comió

á ninguno mi presona.
Pil. Y qué quiusté?
Cur. Güesesito é mis tobiyo,
¿sabusté que vale un grillo?

dos calé y se le escucha.
Pil. Pus bien, comiense osté ya.

Cur. Sepasté, cachito é sielo,
que ar punto que la diqué,
erretio me queé
lo mesmo que un caramelo.

Pil. Osté me engaña so jaque,

Cur. Si yo en algo le he mentio
que pege aqui un estayio
lo mesmo que un siquitraque.
Conque asina, corazon,
lo que le voy á peí
si acaso es que me dá el si...

Pil. El qué?

Cur. La conversacion.

Pil. Ay salero! no pue sé

Cur. ¿Y poque no, sal de espuma?

Pil. Porque tiene ya su pluma
el tintero que osté vé.

Cur. Es que esa pluma se tira.

Pil. Po si es un moso, Jesús!
que es mesté hacele la crú
como á los mengues, señó.

Poique en jinchando la jeta
y aquella cara esguasnia,
es capás de una embestia
tragarse hasta la caleta.

Cur. Yo le jablo al balenton,
y si quié echarmela é guapo
lo via meté de un sopapo
en la piquera é un belon.

Pil. Cuéntame osté una aventura.

Cur. Pues abra osté, criatura,
las orejas pa escuchá.

Una ves en la gran China,
porque jonjabé una fea
tuve una media pelea
por causa de aquella endina.

Toos se juntaron allí
mosos, chavales y guapotes
cojieron hasta pelotes
pa tirámelos á mi.

Cometí tal desacato
y arrié tanta guantá,
que desde entonces acá
estan tos los chinos chato.

De moo que el mas felí
de los que viven hoy dia,
es el que tiene, alma mia,
medio deito é nari.

Quieramusté, ñá Pila,
quierame por su salú
ó vasté á verme ¡Jesus!
mas frito que un calamá.

Pil. Pus vaya usté sin tardá
á mi casa entro un rato,
y así que pruebe su trato
lo acabare é esengañá.

Cur. Yo no pueo esperá tanto.

Y sepa osté mu de vera
que quien me tenga á la vera
á su lao tiene un santo.

Mas si en medio é este fregao
viene arguno á meté pata,
comiensa la saragata
y me güerbo endemoniao.

Con que, ya está osté enterá,
si usté me camela á mí
va osté á yevarse, jui!
emonio santo á la pá.

Pil. Pus entonces, Curro, vete,
y dile á ese chinorri
que te yamas Mata-siete
y que no hay mosos pa tí.

Juan. ¿A donde caminas, Curro?

Cur. En busca de un mal gaché
pa tragarmelo, tan fijo
como siete y tres son dié.

Juan. Sosiegate, hombre, un poco..
no te vayas á esponer,
que aunque te sobra el valor,
te puede faltar tambien.

Cur. Po señó, yo pierdo el tino
puo desi que en este dia

me cayó la lotería
con el tío y el sobrino.
También es causalía,
que cuanto yo la diqué
la filamos toitos tré,
y es pa mí sola no má.
A su casa voy á dí,
á contarle lo que pasa,
y á que me diga en su casa
lo que tenía é isí.
Y si por casualia
me deja por otro moso,
ayí á roso y á beyoso
comienso á da é jofetá.

Juan Castillo.

Yo no sé quien mo sujeta,
si es un santo ó querubin,
que no jago una jaratá
pa que se acuerden é mí:
¡Quien habia é figurarse
que Pilarillo á la fin
y al cabo é quince mece
tenia é portarse así!
Esta mañana salió,
y dijo espérame aquí;
hace dos horas y media...
y la perrá sin vení.
Mas... yo la asiguataré!
y si la dico por fin
con un chavó platicando,
los güesos le voi á cruji,
y ó seguíta la dejo
jasta sécula sin fin. (Pausa.)

Pil. Gracias á Dios que se fué
y me dejó aquí solita,
pa que puea mi personita
hablá con aquel gaché.

Cur. ¿Si osté me dá su permiso?...

Pil. Ya lo tiene osté tomao.

Cur. Pero como estoy cortao
peirselo me es presiso.

Pil. Ay que genio mas cortito!

Cur. Con que digasté pueo entrá?

Pil. ¿No se lo he dicho asté ya
ó se jase osté el chiquito?

Cur. Pu señó ya me colé.

Pil. ¿No era osté tan balenton?

Cur. Es que too mi corazon
se me encoje al ver á oste.

Si hubiera visto al subí
algun gachó en la escalera,
hubiese entrao é carrera
pa verlo salí po ayí.

(Señala á la ventana.)

Miste cual es mi geniaso;
si yo viera que un chavó
le decia asté con Dió
lo jasía dos peaso.

Yo lo digo, y aquí acaba.

Si algun estrangero viene
y vé la sal que osté tiene,
se le cae hasta la baba.

Si no es verdá,
que me jame un perro dogo,

Jay! de coraje me ajogo
solo en pensarlo na má.

Esto se crió pa mí.

Y pa quitarnos é lio,

lo mesmo osté que su lio
se van á largá de aquí,
porque es tal la fuerza mía
que tengo pa dá un moquete
que me llaman Mata-siete
en toita Andalucia.

Juan. Po si una ves en la Francia...

y cudiao que no fué ná,
tuve que andá á jofetá
por no tené tolerancia.

Puo disirlo con jatancia
que fué tan crúa mi guerra
que vino la Inglaterra,
Portugá, la gran Turquía;
vino toa la Moreria.

Pero al inglés y al francés
les puse er jósico atró;
la lengua se le muó;
y fueron mis golpes tales,
que por eso, eso morrales
no jablan el español.

Cur. Cayesusté, so borrego,
ó le jago un boqueron,
ponde quepa el corralon
con borricos y gayego.
Torregorda, la caleta,
dos escuadras descargando,
quince perros peleando,
dies castiyo y la retreta.
Toito lo que he mentao
le vá á cabé en lo profundo
y á la puerta pongo er mudo
con el sombrero quitao.

Juan. Várgame la sota é basto!
mas mulé vasté á yevá
que se merece el mu trasto,
Porque yo soy Juan Castiyo,

Cur. Hombre, me jase osté gracia.
Si meto mano al cuchillo,
sale Juanito Castiyo
juyendo de aquí pa el Asia.
Miste á mi veni á isirme
que me iba á dá mulé!...

Sin duá pensaba osté
que de mieo iba á morirme.
Pu si es má: que sierto dia
me quiso yevá la muerte
y le di un soplo tan fuerte
que la maté allí en seguia.

Pilar. Señó Juan, voy á jablá
porque osté asina lo quiso.
Antier tarde estaba osté
al pié de la escaleriya
platicando con Pepilla
de lo que no quieo sabé.
Ayer con otra señora...
esto no es formaliá;
con que está mu rigulá
que á mi me yegue mi hora.
Mi dueño es este gachó:
y una vez que lo queria
no se acuerde en toa su via
que tal Pilá conosió.

Cur. Salero, mu bien jablao.

Juan. Con que me has aborrecio?
Me voy sín sé tu querio?

Cur. Y que jase osté parao.
La cuestion es concluia,
osté se larga á la calle,
porque gobierna ese talle,
el maton de Andalucia.

Fin.

CARMONA: = 1860.

Imp. de D. José María Moreno calle de Madre de Dios.